

U ovom uputstvu je objašnjeno kako se softver koji je potreban za realizaciju laboratorijskih vežbi iz predmeta Merni sistemi u računarstvu (13E053MSR) instalira na Windows 10 operativnom sistemu. Za Linux i Mac operativne sisteme, studentkinje i studenti se upućuju na sajt <https://www.arduino.cc/> (pristupljeno 23.10.2023.) za detaljne informacije.

Arduino IDE instalacija

Arduino IDE (eng. *Integrated Development Environment*) 2.2.1 instalacija se preuzima sa sajta: <https://www.arduino.cc/en/software> (pristupljeno 18.10.2023). U računarskim učionicama na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu u kojima se drže laboratorijske vežbe iz 13E053MSR predmeta na računarima je instaliran Arduino IDE preko *Windows Installer* opcije koja se preporučuje studentkinjama i studentima. Za detalje instalacije i pomoć, ako je neophodna, studentkinje i studenti mogu pogledati sledeću stranicu: <https://docs.arduino.cc/software/ide-v2/tutorials/getting-started/ide-v2-downloading-and-installing#windows> (pristupljeno 23.10.2023). Svako ko želi da preuzme Arduino IDE ima mogućnost da donira novac koji će biti iskorišćen za razvoj ovog softvera i dalja unapređenja u okviru zajednice ovog slobodnog softvera, ali i ne mora (više o tome na: <https://www.arduino.cc/en/donate>, pristupljeno 23.10.2023).

Kada se Arduino IDE jednom instalira (najčešće su podešavanja podrazumevana), softver automatski prepoznaje Arduino ili neki drugi podržani hardver (npr. Arduino UNO, Arduino LEONARDO, Arduino DUE, Arduino MEGA). Za detaljan spisak Arduino proizvoda/hardvera pogledati: <https://www.arduino.cc/en/hardware> (pristupljeno 23.10.2023). Međutim, kako je Arduino otvoreni hardver (eng. *open hardware*) što znači da je dizajn hardvera otvorenog tipa, postoji niz kompanija koje proizvode slične proizvode po originalnoj Arduino "recepturi". Ti proizvodi najčešće imaju slična imena sa svojim originalima, ali ne sadrže (i ne smeju da sadrže) ime Arduino.

Na laboratorijskim vežbama iz 13E053MSR se koristi, u najvećoj meri, UNO R3 (CH340G) ATmega328P mikrokontrolerska pločica. Tehničke specifikacije za UNO R3 (CH340G) ATmega328P se mogu proveriti na sajtu proizvođača. Trebalo bi da se prilikom prvog povezivanja ovog kola sa računarom instalira drajver za CH340 serijski čip automatski. Međutim, ako se to ne desi, potrebno je manuelno instalirati ovaj drajver. Detaljno uputstvo sa linkovima za instaliranje drajvera je dostupno na <https://www.instructables.com/How-to-fix-bad-Chinese-Arduino-clones/> (pristupljeno 18.10.2023).

NAPOMENA: Ovo uputstvo za instalaciju Arduino softverskog okruženja je nastalo kao niz prethodnih uputstava za 13E053MSR predmet, a slike koje ilustruju rad u Arduino okruženju date su za Arduino IDE 2.2.1 verziju programa.

Prvi Arduino kod

Potrebno je, pre pokretanja bilo kog koda, postaviti dva parametra unutar Arduino IDE aplikacije. Prvo, potrebno je označiti na kom serijskom (COM) portu je priključena mikrokontrolerska pločica. Da bi se to proverilo, potrebno je u kartici Podešavanja (eng. *Settings*) na računaru, proveriti u sekciji *Bluetooth & other devices* na kom serijskom portu se nalazi UNO R3 mikrokontrolerska pločica (Sl. 1)¹.

Slika 1, Prikaz prozora *Bluetooth & other devices* kada je povezana UNO R3 mikrokontrolerska pločica sa čipom CH340 za serijsku komunikaciju za računar preko COM3 porta.

Dodatno, za proveru COM porta na kome je povezana UNO R3 mikrokontrolerska pločica, moguće je iz *Control Panel*-a pristupiti *Device Manager*-u, pa u padajućem meniju *Ports* proveriti na kom COM portu se nalazi CH340 serijski čip (Sl. 2).

Sada, kada je poznat COM port na kome je povezan hardver, potrebno je pokrenuti Arduino IDE i iz padajućeg menija *Tools* odabrati opciju *Port* i odabrati na kom portu se nalazi UNO R3 na računaru (Sl. 3). Drugo podešavanje se odnosi na odabir hardvera koji je povezan sa računarom iz padajućeg menija *Tools* (Sl. 4). U slučaju UNO R3 bira se *Arduino Uno* koji je kompatibilan sa UNO R3 mikrokontrolerskom pločicom.

¹ Ima više načina kako je moguće proveriti koji se hardver nalazi na serijskom portu računara. Ovde je dat samo jedan ilustrativni primer.

- > Mice and other pointing devices
- > Monitors
- > Network adapters
- ✓ Ports (COM & LPT)
 - USB-SERIAL CH340 (COM4)
- > Print queues

Slika 2, *Device Manager* prozor sa *Ports* padajućim menijem na kome se vidi CH340 serijski čip na COM4 portu. Primititi da se ovo razlikuje od Sl. 1, ali to sve zavisi od računara i USB (eng. *Universal Serial Bus*) porta na koji se povezuje mikrokontrolerska razvojna pločica.

Slika 3, Odabir serijskog porta na kome se nalazi mikrokontrolerska UNO R3 pločica unutar Arduino IDE okruženja (COM3). Primititi da u ovom slučaju nazivu COM3 porta je priključeno ime *Arduino Uno* – razlog tome je što je ova slika nastala kada je na računar povezana originalna Arduino pločica.

Slika 4, Odabir hardvera unutar Arduino IDE okruženja.

Sada je moguće pokrenuti prvi Arduino program. Da bi se proverio rad UNO R3 pločice, potrebno je iz padajućeg menija *File* otvoriti sledeći kod tj. skicu (eng. *sketches*) *Examples/01.Basics/Blink*. Na Sl. 5 je prikazano dugme *Verify* i dugme *Upload*. *Verify* služi da se proveri ispravnost koda i za kompajliranje i studentkinje i studenti ovu opciju mogu da koriste da provere tj. verifikuju kod bez povezanog hardvera tj. za rad od kuće. Sa druge strane, opcija *Upload*, pored provere ispravnosti koda *upload*-uje kod u mikrokontroler na UNO R3 pločici.

Slika 5, *Verify* i *Upload* opcije kod ugrađenog primera *Blink* u Arduino okruženju su uokvirene na slici.

Pokretanjem *Upload* opcije za ugrađen primer *Blink*, moguće je testirati rad hardvera, ali i serijsku komunikaciju sa računarnom. Naime, ovaj kod omogućava da se ugrađena SMD (eng. *Surface-Mount Device*, https://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology) dioda koja je na pločici označena sa "L" uključuje i isključuje u trajanju od 1 s. Ugrađeni LED indikator na digitalnom pinu broj 13 je prikazan na Sl. 6.

Slika 6, UNO R3 mikrokontrolerska pločica. Primiti da jedna od SMD LED koja svetli nosi oznaku "L". Fotografija pločice je napravljena na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.